

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

РОЛЬ КОНТР-АДМИРАЛА Э.Н. ЩЕНСОВИЧА В КОМПЛЕКТОВАНИИ КРЕСТЬЯНАМИ ЛИЧНОГО СОСТАВА НИЖНИХ ЧИНОВ ПОДВОДНОГО ФЛОТА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Полузин Сергей Владимирович¹

¹Аспирант кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: kk@avo.ru

Аннотация

В статье характеризуется роль Общества офицеров флота в комплектовании личного состава нижних чинов российского подводного флота в начале XX века. Подобная проблема являлась одной из дискуссионных в свете поражения отечественных военно-морских сил в русско-японской войне 1904 - 1905 гг. Комплектование матросами и унтер-офицерами российского подводного флота неоднократно обсуждалось до начала XX века. Члены Общества офицеров флота написали и представили для обсуждения своих коллег проект о наборе нижних чинов для русского флота с учетом опыта проигранной русско-японской войны 1904 - 1905 гг.

Ключевые слова: офицер, крестьянин, война, флот, штаб.

I. ВВЕДЕНИЕ

После русско-японской войны 1904 – 1905 гг. представители официальной российской власти и общественности пытались найти причины Цусимской катастрофы. Возникает целый ряд общественных военно-морских организаций – Лига обновления флота, Комитет морских экскурсий, Общество офицеров флота, Российский морской союз, Общество младших офицеров флота, Санкт-Петербургский военно-морской кружок. Общественные военно-морские организации становятся своеобразной площадкой для обсуждения проблем развития Российского Императорского флота и зарубежных военно-морских сил.

Общество офицеров флота имело в своих рядах таких выдающихся российских флотоводцев как Н.О. фон Эссен и А.В. Колчак. По многим вопросам члены военно-морской организации взаимодействовали с формирующимся Главным Морским Штабом. Некоторые доклады, представленные для обсуждения на заседания Общества офицеров флота, объявлялись секретными для широкой публики. Члены Общества офицеров флота анализировали новинки иностранной военно-морской техники с целью их последующего внедрения в практику Российского Императорского флота. Уделяли члены военно-морской общественной организации внимание и вопросам, связанным с корабельным составом действующих боевых соединений.

Нельзя не отметить, что деятельность Общества офицеров флота имела исключительно профессиональную направленность, т.е. обсуждались вопросы, непосредственно относящиеся к отечественному военно-морскому делу. Все члены Общества офицеров флота не выдвигали каких-либо политических требований, их только интересовала успешное развитие Российского Императорского флота. Надо сказать, что существования подобной военно-морской общественной организации, объединившей офицеров русского флота, являлось актуальным в условиях надвигающейся Первой мировой войны. Собственно после начала Первой мировой войны Общество офицеров флота объявило о самороспуске, т.к. задачи военно-морской общественной организации были выполнены.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

В целях реконструкции работы Общества офицеров флота использовался базовый научный метод историзма, который помог существенно переосмыслить дореволюционную и современную историографию по исследуемой проблематике. Метод сравнительного анализа применялся для выявления аналогии в деятельности Общества офицеров флота и других российских военно-морских общественных организаций в начале XX в. Проблемно-хронологический метод получил применение для определения различных позиций членов Общества офицеров флота по вопросам развития российского и зарубежных флотов в исследуемый исторический период. Метод исторической реконструкции помог восстановить проекты комплектования нижними чинами Российского Императорского флота.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В последние десятилетия российские историки обратили внимание на деятельность общественных военно-морских организаций в начале XX века.

Прежде всего, необходимо отметить исследования М.Т. Джораева защитившего кандидатскую диссертацию по истории Российского морского союза. В своих научных трудах М.Т. Джораев уделил внимание целому ряду вопросов: [Джораев М.Т. Организация Российского морского союза. Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2021. № 1 (57). [Электронный ресурс] URL: (дата обращения: 10.09.2023.)]. Научная деятельность членов Российского морского союза [Джораев М.Т. Научная деятельность Российского морского союза в 1906 – 1908 гг. // Рубежи истории. 2020 № 4(10). С. 17 – 20.] [Джораев М.Т. Научные исследования Российского морского союза // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2021. № 1 (66). С. 38 – 42.] [Dzhoraev M.T. Activities of the Russian Maritime Union for the organization of naval education in the early twentieth century // Proceedings of INTCESS 2021 8th International Conference on Education and Education of Social Sciences 18 – 19 January, 2021. P. 428 – 433.].

Уделялось внимание становлению отечественного подводного флота [Джораев М.Т. Будущее российского подводного флота в исследованиях Российского морского союза. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020 Т. 7. № 9. С. 98 – 106]. Развитие Российского Императорского флота в трудах членов Российского морского союза [Джораев М.Т. Применение двигателей Дизеля на русском флоте по рекомендации Российского морского союза. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020 Т. 8. № 8. С. 33 – 40.] [Джораев М.Т. (2020) Российский морской союз против устаревшего флота. Рубежи истории. 2020. № 6(12). С. 18 – 22.] [Джораев М.Т. (2021) Российский морской союз как организация по возрождению русского флота. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. Т. 10. № 12. С. 121 – 126.].

Деятельность Комитета морских экскурсий рассматривается в статьях Т.В. Юриной [Юрина Т. В. Анализ анкет и отзывов участников морских экскурсий «Лиги обновления флота» 1908 – 1910 гг. Национальная безопасность и государственные интересы России: сборник материалов X и XI Всероссийских научно-практических конференций (г. Пенза, 8 февраля 2017 г., 8 февраля 2018 г.). Пенза: Изд. ПГУ, 2018. С. 138 – 140.][Юрина. Т.В. К вопросу об истории развития экскурсионного дела на примере деятельности Комитета Морских Экскурсий «Лиги обновления Флота» 1908 – 1917 гг. Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. № 27. С. 1151 – 1153.].

Более подробно Комитет морских экскурсий исследуется в статьях Т.Н. Лысак, по нескольким направлениям: Формирование структуры Комитета морских экскурсий [Лысак Т.Н. Деятельность Комитета морских экскурсий к постановке проблемы исследования. Рубежи истории. 2019. № 6(6). С. 31 – 33.] [Лысак Т.Н. Форма одежды и знаки отличия Комитета морских экскурсий в начале XX в. Известия Юго-Западного Федерального университета. 2021. № 5. Т.11. С. 252 – 259.] [Лысак Т.Н. Формирование комитета морских экскурсий в структуре лиги обновления флота / Т.Н. Лысак. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. Т. 12. № 14 С. 28 – 36.]. Организация морских экскурсий [Лысак Т.Н. Организация в 1910 г. Комитетом морских экскурсий туристического путешествия по восточному побережью Средиземноморья. Проблемы социальных и гуманитарных наук. № 4(3). 2022. С. 96 – 100.]. Проведение учебных плаваний для гимназистов и реалистов [Лысак Т.Н. Правила учебных плаваний для воспитанников Комитета морских экскурсий / Т.Н. Лысак. Рубежи истории. № 3(15). 2021. С. 38 – 42.] [Лысак Т.Н. (2022) Летние учебные плавания Комитета морских экскурсий в 1913 – 1914 гг. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2022. Т. 13. № 15 С. 10 – 17.].

Общество офицеров флота, сформировавшееся после русско-японской войны 1904 – 1905 гг. объединяло адмиралов и офицеров, для обсуждения проблем развития российского и иностранного военно-морского дела. Одним из важных вопросов стало обсуждение проекта контр-адмирала Э.Н. Щенсновича о комплектовании личного состава российского подводного флота нижними чинами.

Проблемы комплектования Российского Императорского флота личным составом матросов и унтер-офицеров волновали руководство Морского министерства России еще в середине XIX в. Именно тогда и был сформирован конкретный проект комплектования нижними чинами отечественных военно-морских сил в зависимости от губерний проживания рекрутов.

Губерния	Военно-морское подразделение
Архангельская	Балтийский флот
Эстляндская	Балтийский флот
Олонецкая	Балтийский флот
Вологодская	Балтийский флот
Костромская	Балтийский флот
Ярославская	Балтийский флот
Санкт-Петербургская	Балтийский флот
Таврическая	Черноморский флот
Саратовская	Черноморский флот

Екатеринославская	Черноморский флот
Херсонская	Черноморский флот
Астраханская	Каспийская флотилия

Уже в середине XIX в. авторы проекта о рекрутах флота отмечали, что основной контингент будущих матросов и унтер-офицеров набирается из крестьянского сословия. Правда, жители вышеназванных губерний имели первоначальные навыки военно-морского дела. Наступивший XX век предъявил к младшим флотским специалистам повышенные требования, связанные со знаниями физики, химии и электротехники. Именно поэтому, автор проекта набора матросов и унтер-офицеров на подводный флот контр-адмирал Э.Н. Щенснович, предложил ряд важных мер для обеспечения должной квалификации нижних чинов, служивших на подводных лодках: [Щенснович Э.Н. Проект правил для нижних чинов подводного плавания, чтобы иметь лучших служащих. Известия общества офицеров флота. 1908. С. 31.]

- Выдача более качественной по сути офицерской униформы.
- Обеспечением жильем для семей нижних чинов из отряда подводного плавания.
- Выход нижнего чина из отряда подводного плавания на пенсию в 51 год.
- Установление повышенной пенсии для нижнего чина из отряда подводного плавания.
- Пенсионные выплаты вдовам в случае смерти нижнего чина отряда подводного плавания при исполнении служебных обязанностей.
- Установление пенсии в случае наступления нетрудоспособности для нижнего чина из отряда подводного плавания.
- Повышенное жалование для нижнего чина из отряда подводного плавания.
- Обязательные премиальные выплаты на Пасху и Рождество для нижнего чина из отряда подводного плавания.
- Введение наградных денег для нижнего чина из отряда подводного плавания.
- Регулярные денежные пособия на воспитание детей до 14 лет.

Нельзя не отметить, что проект комплектования матросов и унтер-офицеров на подводный флот предложенный контр-адмиралом Э.Н. Щенсновичем являлся достаточно прогрессивным документом для начала XX в. Данное положение содержало значительное количество социальных льгот, не полагавшихся прежде нижним чинам Российского Императорского флота.

Проект контр-адмирала Э.Н. Щенсновича вызвал самое оживленное обсуждение у членов Общества офицеров флота. Надо сказать, что российские военные моряки проявили себя как прогрессивные люди и приняли все положения проекта набора нижних чинов подводного флота без серьезных замечаний. Скорее всего, в подобном решении сыграло роль понимание опасных условий повседневной службы на технически несовершенных подводных лодках.

Погоны кондукторов русского флота

Общее неодобрение вызвал лишь один пункт, связанный с присвоением опытным кондукторам (высшее унтер-офицерское звание на Российском Императорском флоте – Авт.) после сдачи только практического экзамена чина подпоручика по адмиралтейству. Здесь члены Общества офицеров флота выступили как хранители традиций касты выпускников Морского кадетского корпуса принадлежавших к дворянскому сословию и в данном случае контр-адмирал Э.Н. Щенснович не нашел поддержки [Щенснович Э.Н. (1908) Проект правил для нижних чинов подводного плавания, чтобы иметь лучших служащих. Известия общества офицеров флота. 1908. С. 35.].

Нижние чины русского флота

Единоголосным постановлением правления Общества офицеров флота проект комплектования нижними чинами подводного флота за авторством контр-адмирала Э.Н. Щенсовича был представлен на усмотрение Морского министерства России. Подготовка младших специалистов для отряда подводного плавания из представителей крестьянского сословия занимало достаточное количество времени. Причем ценность и нужда в таких младших специалистах присутствовала постоянно. Дело в том, что в отряде подводного плавания существовала высокая аварийность даже в мирное время, что приводило к убыли личного состава.

Отсюда идею контр-адмирала Э.Н. Щенсовича о социальных льготах для нижних чинов отряда подводного плавания можно признать своевременной и эффективной. Однако военно-морское ведомство России не отреагировало должным образом на полезную инициативу Общества офицеров флота и специальные льготные условия для первых русских подводников из крестьянского сословия не стали вводить в повседневную службу.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, член Общества офицеров флота контр-адмирал Э.Н. Щенсович предложил прогрессивный для начала XX в. проект набора матросов и унтер-офицеров для отряда подводного плавания. Данный проект содержал существенные социальные льготы, высокое жалование и пенсионные выплаты. В свою очередь, члены Общества офицеров русского флота в целом поддержали проект контр-адмирала Э.Н. Щенсовича. Возражение со стороны членов общественной военно-морской организации вызвал лишь один пункт об упрощенной процедуре производства заслуженных унтер-офицеров отряда подводного плавания в подпоручики по адмиралтейству. К сожалению, российское военно-морское ведомство не поддержало прогрессивный проект об организации повседневной службы нижних чинов отряда подводного плавания, который был представлен на усмотрение высшего военно-морского руководства Общества офицеров флота.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Dzhoraev M.T. Activities of the Russian Maritime Union for the organization of naval education in the early twentieth century. Proceedings of INTCESS 2021 8th International Conference on Education and Education of Social Sciences 18 - 19 January, 2021. P. 428 - 433.

Джораев М.Т. Будущее российского подводного флота в исследованиях Российского морского союза. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020 Т. 7. Номер 9. С. 98 - 106.

Джораев М.Т. Научная деятельность Российского морского союза в 1906 - 1908 гг. Рубежи истории. 2020 Номер 4(10). С. 17 - 20.

Джораев М.Т. Применение двигателей Дизеля на русском флоте по рекомендации Российского морского союза. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020 Т. 8. Номер 8. С. 33 - 40.

Джораев М.Т. Научные исследования Российского морского союза. Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2021. Номер 1 (66). С. 38 - 42.

Джораев М.Т. Организация Российского морского союза. Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2021. Номер 1 (57). [Электронный ресурс] URL: (дата обращения: 10.09.2023.).

Джораев М.Т. Российский морской союз как организация по возрождению русского флота // Journal Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. Т. 10. Номер 12. С. 121 - 126.

Лысак Т.Н. Организация в 1910 г. Комитетом морских экскурсий туристического путешествия по восточному побережью Средиземноморья. Проблемы социальных и гуманитарных наук. Номер 4(3). 2022. С. 96 - 100.

Лысак Т.Н. Деятельность Комитета морских экскурсий к постановке проблемы исследования. Рубежи истории. 2019. Номер 6(6). С. 31 - 33.

Лысак Т.Н. Летние учебные плавания Комитета морских экскурсий в 1913 - 1914 гг. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2022. Т. 13. Номер 15. С. 10 - 17.

Лысак Т.Н. Правила учебных плаваний для воспитанников Комитета морских экскурсий. Рубежи истории. Номер 3(15). 2021. С. 38 - 42.

Лысак Т.Н. Форма одежды и знаки отличия Комитета морских экскурсий в начале XX в. Известия Юго-Западного Федерального университета. 2021. Номер 5. Т.11. С. 252 - 259.

Лысак Т.Н. Формирование комитета морских экскурсий в структуре лиги обновления флота. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. Т. 12. Номер 14 С. 28 - 36.

О новых правилах комплектования флота рекрутами. Арабески истории. Россия морей. Вып. 8. С. 357 - 360.

Юрина Т. В. Анализ анкет и отзывов участников морских экскурсий «Лиги обновления флота» 1908 - 1910 гг. Национальная безопасность и государственные интересы России: сборник материалов X и XI Всероссийских научно-практических конференций (г. Пенза, 8 февраля 2017 г., 8 февраля 2018 г.). Пенза: Изд. ПГУ, 2018. С. 138 - 140.

Юрина. Т.В. К вопросу об истории развития экскурсионного дела на примере деятельности Комитета Морских Экскурсий «Лиги обновления Флота» 1908 - 1917 гг. Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. 2012. Номер 27. С. 1151 - 1153.

THE ROLE OF REAR ADMIRAL E.N. SCHENSNOVICHA IN RECRUITING PEASANTS FOR THE PERSONNEL OF THE LOWER RANKS OF THE SUBMARINE FLEET AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

Poluzin, Sergey Vladimirovich¹

¹Postgraduate of the Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: kk@avo.ru

Abstract

The article characterizes the role of the Fleet Officers' Society in manning the lower ranks of the Russian submarine fleet in the early twentieth century. Such a problem was one of the debatable in the light of the defeat of the Russian Navy in the Russian-Japanese War of 1904 - 1905. The recruitment of sailors and non-commissioned officers for the Russian submarine fleet was repeatedly discussed until the beginning of the twentieth century. Members of the Society of Fleet Officers have written and presented for discussion of their colleagues the project on recruitment of lower ranks for the Russian fleet taking into account the experience of the lost Russian-Japanese war of 1904 - 1905.

Keywords: officer, peasant, war, fleet, staff.

REFERENCE LIST

Dzhoraev M.T. Activities of the Russian Maritime Union for the organization of naval education in the early twentieth century. Proceedings of INTCESS 2021 8th International Conference on Education and Education of Social Sciences 18 - 19 January, 2021. R. 428 - 433.

Dzhoraev M.T. Budushchee rossijskogo podvodnogo flota v issledovaniyah Rossijskogo morskogo soyuza. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020 T. 7. Nomer 9. S. 98 - 106.

Dzhoraev M.T. Nauchnaya deyatel'nost' Rossijskogo morskogo soyuza v 1906 - 1908 gg. Rubezhi istorii. 2020 Nomer 4(10). S. 17 - 20.

Dzhoraev M.T. Primenenie dvigatelej Dizelya na russkom flote po rekomendacii Rossijskogo morskogo soyuza. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020 T. 8. Nomer 8. S. 33 - 40.

Dzhoraev M.T. Nauchnye issledovaniya Rossijskogo morskogo soyuza. Kaspijskij region: politika, ekonomika, kul'tura. 2021. Nomer 1 (66). S. 38 - 42.

Dzhoraev M.T. Organizaciya Rossijskogo morskogo soyuza. Uchenye zapiski: elektronnyj nauchnyj zhurnal Kurskogo gosudarstvennogo universiteta. 2021. Nomer 1 (57). [Elektronnyj resurs] URL: (data obrashcheniya: 10.09.2023.).

Dzhoraev M.T. Rossijskij morskoy soyuz kak organizaciya po vozrozhdeniyu russkogo flota // Journal Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. T. 10. Nomer 12. S. 121 - 126.

Lysak T.N. Organizaciya v 1910 g. Komitetom morskikh ekskursij turisticheskogo puteshestviya po vostochnomu poberezh'yu Sredizemnomor'ya. Problemy social'nyh i gumanitarnykh nauk. Nomer 4(3). 2022. S. 96 - 100.

Lysak T.N. Deyatel'nost' Komiteta morskikh ekskursij k postanovke problemy issledovaniya. Rubezhi istorii. 2019. Nomer 6(6). S. 31 - 33.

Lysak T.N. Letnie uchebnye plavaniya Komiteta morskikh ekskursij v 1913 - 1914 gg. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2022. T. 13. Nomer 15. S. 10 - 17.

Lysak T.N. Pravila uchebnykh plavanij dlya vospitannikov Komiteta morskikh ekskursij. Rubezhi istorii. Nomer 3(15). 2021. S. 38 - 42.

Lysak T.N. Forma odezhdy i znaki otlichiya Komiteta morskikh ekskursij v nachale HKH v. Izvestiya YUgo-Zapadnogo Federal'nogo universiteta. 2021. Nomer 5. T.11. S. 252 - 259.

Lysak T.N. Formirovanie komiteta morskikh ekskursij v strukture ligi obnovleniya flota. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2021. T. 12. Nomer 14 S. 28 - 36.

O novykh pravilah komplektovaniya flota rekrutami. Arabeski istorii. Rossiya morej. Vyp. 8. S. 357 - 360.

Yurina T. V. Analiz anket i otzyvov uchastnikov morskikh ekskursij «Ligi obnovleniya flota» 1908 - 1910 gg. Nacional'naya bezopasnost' i gosudarstvennyye interesy Rossii: sbornik materialov X i XI Vserossijskikh nauchno-prakticheskikh konferencij (g. Penza, 8 fevralya 2017 g., 8 fevralya 2018 g.). Penza: Izd. PGU, 2018. S. 138 - 140.

Yurina. T.V. K voprosu ob istorii razvitiya ekskursionnogo dela na primere deyatel'nosti Komiteta Morskikh Ekskursij «Ligi obnovleniya Flota» 1908 - 1917 gg. Izvestiya PGPU im. V.G. Belinskogo. 2012. Nomer 27. S. 1151 - 1153.